

ОТНОСНО СТОПАНСКИЯТ ПОРЯДЪК – ФУНДАМЕНТЪТ НА ОРДОЛИБЕРАЛНАТА ТЕОРИЯ

Бойчо Стойчев

Колеж по туризъм – Благоевград, България

РЕЗЮМЕ: *В статията е направен опит да се разкрие фундаменталното значение на стопанския порядък в теорията на ордолиберализма. За целта е разгледана системообразуващата роля на стопанския план и неговата роля за определяне на чистите форми, конституиращи стопанския порядък. На тази основа е показано, как В.Ойкен определя същността на стопанския порядък, която формулира така: икономическия порядък се състои от съвкупността от тези реализирани във всеки случай форми, в които предприятията и домашните стопанства са свързани помежду си и в които следователно, протича in concreto икономическия процес”.*

Разгледана е и определящата роля на стопанския порядък: при протичането на стопанския процес; за задоволяването на потребностите; примата на стопанския порядък спрямо правния порядък; значението му при формирането на икономическата политика и управляващия слой; възможността, която той предоставя за реализиране на „социална надеждност” и „социална справедливост”.

Показано е, че тази негова роля, недвусмислено определя фундаменталния характер на стопанския порядък. Но същевременно е обърнато внимание върху взаимозависимостта на стопанския порядък с останалите порядки и на факта, че при „интердепенцията на порядките”, икономическата страна неминуемо взема връх.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *Стопански порядък, стопански процес, стопански план, чисти форми, инвестиции, конюнктура.*

THE ECONOMIC ORDER - THE FOUNDATION OF ORDOLIBERAL THEORY

Boicho Stoichev

College of Tourism - Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT: *This article attempts to elucidate the fundamental significance of the economic order in ordoliberal theory. To this end, the system-forming role of the economic plan is examined, along with its function in defining the “pure forms” that constitute the economic order. On this basis, it is shown how W. Eucken defines the essence of the economic order, which he formulates as follows: the economic order consists of the totality of those forms, realized in each given case, in which enterprises and households are linked to one another and in which, consequently, the economic process unfolds in concreto.*

The article also considers the determining role of the economic order: in the unfolding of the economic process; in meeting needs; the primacy of the economic order over the legal order; its significance for the formation of economic policy and the governing layer; and the opportunity it provides for realizing “social reliability” and “social justice.”

It is demonstrated that this role—unambiguously—confers upon the economic order a fundamentally constitutive character. At the same time, attention is drawn to the interdependence of the economic order with other orders, and to the fact that, in the “interdependence of orders,” the economic dimension inevitably comes to the fore.

KEYWORDS: *economic order, economic process, economic plan, pure forms, investment, conjuncture.*

Построеният в нашата страна пазарен модел, през последните три десетилетия поставя редица методологически и теоретични проблеми пред икономическата теория. В търсенето на нови форми и методи за реализирането на пазарна икономика, вниманието се насочва към една сполучливо реализирана теоретична концепция –

ордолиберализма. Тази теория съществува вече близо девет десетилетия и трудовете на някои нейни представители са станали „класически“. Но независимо от това редица нейни постановки са малко познати. При това с нея са запознати основно занимаващите се с икономическа теория специалисти.

В настоящата статия е направен опит да се хвърли светлина върху методологическия и теоретички фундаменти на Фрайбургската школа, концепцията за стопанския порядък, като се разгледа неговата същност и функции.

В основата на концепцията за стопанския порядък лежи стопанският план, чиято роля В.Ойкен определя като „точката на Архимед“ за икономическата теория: „винаги и навсякъде всяка стопанска дейност се базира на планове“¹, твърди той. Стопанският план пронизва стопанската структура и има измерения в цялото ѝ многообразие и не е ограничен във времето. Той придава определена инвариантност на стопанската сфера. Въз основа на стопанския план, прилагайки „точковата изолираща абстракция“, Ойкен успява да се избави от хаоса на огромното разнообразие от икономически порядки като открива немногочислени чисти форми, повтарящи се във времето „от които се съставят всички конкретни икономически порядки и пазари“². Откроява две основни чисти стопански системи – чистата форма на централизирано управляваната икономика и чистата форма на разменното пазарно стопанство. Основен конституиращ елемент и при двете форми е стопанският план. Различието между тях е определено от начина на координиране на индивидуалните планове на отделните стопанства. „Централизирано управляваната икономика се явява система, подчинена на един планов орган. В пазарното стопанство координацията на плановете на индивидуалните стопанства се осъществява, чрез цените и разменните стойности“³. Анализирайки двете чисти основни системи с помощта на точковия абстрактен анализ, Ойкен открива съществуващите чисти форми в които те функционират. Централизирано управляваната икономика се осъществява в две чисти форми – просто стопанство с централизирано управление и централизирано административно стопанство. Ойкен разглежда и три варианта, в които се осъществяват тези две форми: Първо, стопанство с тотално централизирано управление; Второ, стопанство с централизирано управление и свободен обмен на потребителски блага; Трето, със централизирано управление и свободен потребителски избор⁴.

Значително по голямо разнообразие от чисти форми, Ойкен открива при разменното стопанство. Като такива определя: монопол (индивидуален или колективен), частичен монопол, конкуренция, олигопол, частичен олигопол. На базата на тези чисти форми на търсенето и предлагането, той разработва пазарни форми. Те са комбинация от формите на търсенето и предлагането и възлизат на 25. Но техният брой може значително да нарастне, ако „се вземе в предвид разликата от затворените и отворените пазарни страни...“⁵. Тази своя идея, Ойкен сполучливо илюстрира и излага в табличен вид, който дава представа за нейната същност и мащаби⁶.

Разнообразието от чисти форми при пазарното стопанство се обогатява от откритите чисти парични форми и парични системи. Ойкен определя две чисти

¹ Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., Прогрес, 1995.с.72.

² Пак там с.73.

³ Пак там с.74.

⁴ Виж пак там с.157-166.

⁵ Ойкен В. Основи на националната икономия. С., ЛИК 2001.с.198.

⁶ Виж пак там с.200.

парични форми, първата основна форма, при която парите се използват едновременно като разчетна и разменна единица и втората „в която парите и разчетната единица са две отделни величини”⁷. Паричните системи са три: „а/Често парите възникват благодарение на това, че някакво материално благо се превръща в пари”⁸; б/”парите възникват при доставката на дадена стока или при прилагане на труд, като насрещна услуга”⁹; в/”третата парична система. Кредиторът създава пари – отново в разнообразни пазарни форми. Парите изчезват при погасяването на кредитите”¹⁰.

Определянето на чистите форми и системи позволява на Ойкен да изгради морфологичния апарат на ордолибералната теория и едновременно с това да разкрие същността на стопанския порядък, която формулира така: „икономическият порядък на страната се състои от съвкупността на тези реализирани във всеки случай форми, в които предприятията и домашните стопанства са свързани помежду си и в които следователно, протича *in concreto* икономическият процес”¹¹.

Всеки стопански порядък е индивидуален, и тази негова индивидуалност е определена от неповторимия начин на комбинацията на различните чисти форми. „Както от две дужини букви може да се образува огромно многообразие от думи с различен състав и дължина, така и от ограничен брой елементарни чисти форми на стопанската дейност – необозримо многообразие от конкретни стопански порядки”¹². Но същевременно тази индивидуалност, която е резултат от конкретната структура на порядъка, прави възможен анализа на даденото икономическо състояние, твърди Ойкен¹³. Познаването на конкретните стопански порядки играе определяща роля за разбиране на икономическата действителност. За постигането на това знание, Ойкен ползва метода на абстракцията, който прилага в две степени, осъществява двоен синтез – „свързваме различните чисти елементи на формата в единството на стопанският порядък и второ, включваме стопанския порядък в конкретните естествена, духовна, политическа среда”¹⁴. Чрез анализа на стопанското ежедневие с помощта на точковата изолираща абстракция, Ойкен разкрива чистите елементи. С помощта на синтеза, на малкото на брой чисти форми и „особен начин” на тяхното

⁷ Пак там с.204-205.

⁸ Пак там с.208

⁹ Пак там с.210

¹⁰ Пак там с.212.

¹¹ Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., Прогрес, 1995.с.76.

Ойкен В. Основи на националната икономия. С., ЛИК 2001.с.145.

¹² Ойкен В. Основи на националната икономия. С., ЛИК 2001.с.145.

¹³ Ойкен В. Основи на националната икономия. С., ЛИК 2001.с.145.

14. Виж пак там с.279.

15. Виж пак там с.281.

16. Пак там с.118.

17. Пак там с.120.

18. Виж пак там с.470-471.

19. Пак там с.119.

20. Виж пак там с.119-120.

21. Пак там с.123.

22. Пак там с.382.

23. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., Прогрес, 1995.с.58.

24. Ойкен В. Основи на националната икономия. С., ЛИК 2001.с.296.

25. Пак там с.297-298.

26. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., Прогрес, 1995.с.58.

27. Пак там с.77.

28. Пак там с.63.

29. Пак там с.262.

съединяване се формира структурата на стопанския порядък. Тя добива конкретно измерение чрез включването на стопанския порядък в реалната икономическа действителност. Това, Ойкен осъществява с помощта на генерализиращата абстракция. С нейна помощ, той извежда „доминиращите” и „допълващите” елементи на формата, което му позволява на даде завършен вид на конкретния стопански порядък.

С механизма на познанието на икономическите порядки, непосредствено е свързал въпросът за техния генезис, въпросът за това, как възникват стопанските порядки. Въпросът е съществен. Отговорът на въпроса, дали стопанският порядък може да бъде установен в резултат на съзнателно моделиране, е от решаващо значение за развитието на теорията за конкурентния порядък. На базата на обширен материал, който задълбочено анализира, преминавайки от древността до съвременния свят, Ойкен прави следния извод: „Повечето (стопански порядки – б.а.) възникват в процеса на историческото развитие и само малко от тях са създадени въз основа на подробни планове за порядъка”¹⁵. Опитът, историята, показват, че стопанският порядък може да бъде моделиран, при това механизмът е разработен. С помощта на подходящо избрани чисти форми се изгражда устройствената структура, като те се съединяват по особен начин, при което се отчитат „доминиращите” и „допълващите” елементи на формата, определени чрез генерализиращата абстракция, приложена към съответния период. Съществения момент в създаването на конструкцията на стопанския порядък е избора на чистите форми. Той е определен и зависи от доминиращите тенденции. Ойкен разграничава два вида стопански порядки според начина на възникване – „естествен, спонтанен” и „изкуствен, създаден”. Първият преобладава в миналото, докато „създаденият” е характерен за модерния индустриален свят, който „вече не допуска спонтанно развитие на своите порядки”¹⁶. Ойкен застава на позицията, че формирането на порядъка трябва да заема „помеждутъчно положение” между тези два крайни варианта. Създаването на стопанския порядък счита, че трябва да преминава през два етапа: Първо, разкриване на доминиращите тенденции в стопанското ежедневие; Второ, избор на ограничения брой чисти форми, които са приемливи и създадат условия за развитието на тези тенденции¹⁷.

Ойкен разглежда и възможността за формирането на стопанските порядки на базата на „устройствени принципи”. В този случай стопанските порядки възникват чрез създаване на стопанска конституция. Под стопанска конституция разбира „цялостното решение за порядъка на стопанския живот на дадена публично правна общност”¹⁸. Като пример привежда голямото преустройство на стопанските порядки, което се осъществява през XVIII и XIX век, чрез създаване на стопанска конституция, в основата на която като основни принципи са залегнали частната собственост, конкуренцията и свободата на сключване на договори. Подлага на анализ тази конструкция, създадена на базата на стопанска конституция и констатира разминаване на стопанския порядък с основната идея, заложена в тази конституция, което придава неустойчивост на конструкцията¹⁹.

Като разглежда въпроса за „стопанската конституция”, Ойкен се докосва до един широко дискутиран проблем, а именно за връзката на правото и икономиката. Навлезнал в тази област, той излага своето разбиране на проблема. Разяснявайки своята позиция, Ойкен на първо място изтъква, че стопанския и правния порядки не са идентични. „Дадените стопански порядки не бива да се отъждествяват с правовия ред, валиден за дадено време. При тях става въпрос за стопанските факти на порядъка , за формите, в чиито рамки протича ежедневния стопански процес, а не за правните норми”²⁰. Поставянето на ясна граница между правния порядък и стопанския порядък

не означава, че Ойкен не вижда взаимовръзката между тях, напротив, той я очертава. „Правният ред – доколкото е от значение за стопанството – възниква най-често да оформи съществуващите икономически факти”²¹. Наистина указва Ойкен, съществува връзка между стопанския и правовия порядък, но по-същественото в случая е, че разглеждайки тази връзка, той подчертава примата на икономиката спрямо правото. Това не е епизодично твърдение на Ойкен, напротив, то е резултат от цялостното разбиране на значението и ролята на икономическата теория, очертано още в „Ордо-манифест”. То произтича от самата същност на ордолибералната теория, в която стопанският порядък се формира като нейн фундамент. Разбирането за примата на стопанския порядък спрямо правото намира най-ясно изражение в следната мисъл на Ойкен: „Морфологичният апарат позволява да се посочи точно как правните норми променят своето значение и функции заедно с икономическите устройствени форми”²².

Приматът на стопанския порядък спрямо правния, очертава само една страна от фундаменталната роля на стопанския порядък в ордолибералната теория. Фундаменталното значение на стопанския порядък, Ойкен разкрива, разглеждайки неговата роля и място в стопанската сфера и проследявайки връзките му с елементите на обществената система, от която той е неразделна част.

В стопанската сфера, стопанския порядък играе определяща роля. От правилно установения стопански порядък, зависи преодоляването на икономическата ограниченост. „Задачата на икономическия порядък се състои в това, да взаимосвърже всеки работен час, всички работещи хора с огромното количество материални средства за производство по такъв начин, щото икономическата ограниченост да бъде напълно преодоляна”²³. Постигането на целта, преодоляването на проблема с ограничеността, стопанския порядък осъществява чрез решаващата роля, която играе в регулирането на стопанския процес. „Всяко преобразуване на стопанския порядък предизвиква пренастройване на стопанския процес, но не и обратното – не всяка промяна на стопанския процес се нуждае от промяна на стопанския порядък”²⁴. Всеки стопански процес протича в рамките на исторически съществуващ стопански порядък и промените в стопанския порядък водят до промени в протичането на стопанския процес. В условията на индустриализацията, проблема за регулиране е усложнен неимоверно много, но той си остава „жизнено важен” завинаги, твърди Ойкен. Стопанският порядък не оказва директно въздействие върху стопанския процес. Неговото действие е косвено, посредством редица фактори, от които основна роля играят инвестициите. Те са основният фактор, който определя конюнктурните колебания. Ойкен разгледа инвестициите, като импулса, който привежда в движение процеса на разширение и съкращаване на деловата активност, разбиране, което е основен градивен елемент на ордолибералната теория. „Посоката и видът на инвестициите зависят преди всичко от икономическия порядък”²⁵. Изводът, Ойкен прави, анализирайки инвестиционния процес в страни като Русия, Англия, Германия, чиито стопански порядки през четиридесетте години на XX век доминират елементите на стопанство с централизирано управление или на разменно стопанство. Фундаменталното значение на стопанския порядък за формирането на съвкупния стопански процес, Ойкен обобщава в следното заключение: „От установяването на конкретния икономически порядък сега зависи ще се отдаде ли осъществяването на достатъчно регулиране на икономическия процес и ако да, то в какъв обем”²⁶.

Провеждайки системен анализ, Ойкен се сблъсква и разглежда въздействието на стопанския порядък върху икономическите институти. Установява, че икономическите институти като дружества, синдикати, профсъюзи, емисионни банки,

даже цените, работната заплата, процента, „в рамките на икономическия порядък присъщ на централно управляемата икономика, ще означава съвсем друго, отколкото в икономически порядък, където доминират елементите на пазарната икономика, а в рамките на пазарното стопанство функциите на тези институти зависят от пазарните форми или от паричната система. Освен това, се оказва, че такива правови институти, като собственост, свобода на сключване на договорите или отговорност, или изменят своята функция в зависимост от формата на порядъка”²⁷.

Определящата роля на стопанския порядък не се ограничава само в рамките на стопанската сфера. Тя е ясно открояна от Ойкен и в редица други области на социално-икономическата дейност. Икономическата политика се гради на базата на стопанските порядки. „Всички проблеми на икономическата политика се свеждат към въпроса за икономическия порядък и само в тези рамки те имат смисъл”²⁸. Установяването на конкретния порядък, определен от развиващите се тенденции, е в основата на успешната икономическа политика. Стопанският порядък формира и ръководещия слой на обществото. В зависимост от неговия характер, този управляващ строй се структурира по различен начин. При централизирано управляваната икономика, той играе „главна роля”, докато при конкурентния порядък мястото му е съвсем различно. Самият начин на избор на ръководството зависи от стопанския порядък, дали то се избира отдолу или се назначава отгоре, доколкото елементите на централизираното ръководство вземат връх, толкова повече обществото се формира отгоре. „Всеки обществен порядък има формата на пирамида, ръководещия слой присъства винаги”²⁹. Построяването на тази пирамида може да стане „отгоре” или „отдолу” и това зависи от стопанския порядък.

Стопанският порядък е в основата на възможността за реализиране на „социална надеждност” и „социална справедливост”, в условията на индустриалното общество. Разрешаването на този проблем, Ойкен изтъква като основна цел на Фрайбургската школа. „Затова голямата задача се състои в това, да се даде на тази нова индустриализирана икономика с нейното широко простиращо се разделение на труда един функционален и достоен за човека порядък на икономиката, който да е траен”³⁰. Изборът на порядъка предопределя провеждането на икономическата политика. Фундаменталното значение на икономическия порядък за формирането на икономическата политика е решаващо и Ойкен многократно подчертава тази негова роля.

В не по-малка степен, стопанския порядък влияе върху разрешаването на социалния въпрос. Сърцевината на социалната политика, Ойкен вижда в разпределението на социалния продукт. Разглежда разпределението като част от съвкупния икономически процес и неговото регулиране. Подчертава, че като част от този процес, разпределението е пряко зависимо от стопанския порядък. „Регулирането на икономиката и разпределението на социалния продукт са тясно свързани помежду си, наистина, различно, в зависимост от формата на икономическия порядък”³¹.

Разглежданите аспекти, очертаващи фундаменталната роля на стопанския порядък в ордолибералната теория, създават представа за инвариантност на нейния характер и оттам усещането за закономерни възможности за развитие. Развитие на подобен сценарий, неминуемо води до отричането на методологическите устои на ордолиберализма. Отчитайки подобна възможност, Ойкен недвусмислено се дистанцира от нея: „Грешна би била гледна точка, съгласно, която икономическият порядък представя себе си като фундамент, на който се издигат обществения, държавния, правовия и други порядки”. Ойкен разяснява своята позиция, като

подчертава, че не съществува само едностранна зависимост на останалите порядки от икономическия порядък, и между тях има взаимозависимост, „интердепенция на порядките”. Това явление „интердепенцията на порядките”, според Ойкен се задълбочава в съвремения живот, което налага неговото познаване. „Но при това мисленето и действията постоянно се натъкват на икономическата страна на проблемите на порядъка”.

Използвана литература

- Ойкен В. Основи на националната икономия. С., ЛИК,¹⁴ 2001;
Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., Прогрес, 1995;
Гутник В. Политика хозяйственного порядка в социальной рыночной экономике. М., ООД ИМЭМО РАН, 2001.

30. Ойкен В. Основи на националната икономия. С., ЛИК 2001, с.379.

31. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., Прогрес, 1995, с.65, с.256, с.257.